

Relatorio 28/05/26

28/05/2026 by harleym963

Relatório de mercado Mente Liberta

28052026 13h 30m

O mercado cripto tem volatilizado muito. O Bitcoin, que é a moeda mais estável, teve uma queda de 75,500 para 72,500,. Isso mostra claramente que o mercado está sendo liquidado. Nosso painel de sentimento mostra que o mercado está com medo.

Indicador de Sentimento Cripto (PRO)

Score: 25

 Medo

Indicadores

Preço 24h: -2.60%

Volume: 23057.10412

Funding: 0.0001

Dominância BTC: 57.66%

Open Interest: 107169.014

Neste momento, 13h e 30 minutos, a moeda ainda não mostrou sinais claros de que o fundo chegou e de que é o momento seguro de compra ainda que o open interest tenha aumentado e a dominancia permaneça.

BTC**Preço atual: \$73199.0400****RSI: 33.67****Distância abaixo da média 50: 2.23%****ATR percentual: 0.73%****Explosão de volume: 49.73%****Candles vermelhos recentes: 3/8****Probabilidade de Fundo: 26/100****Mercado normal**

Baixa probabilidade de fundo.

Quanto maior o score:

- maior a exaustão vendedora
- maior possibilidade de repique

Analisando oportunidades e entrada aparecem apenas possibilidades de curto prazo Scalp, o que mostra que o mercado está instavel. Embora os indicadores sejam falíveis o mercado eventualmente vire rapidamente, a logica de entrada por tese aponta que se há mercado de curto prazo é porque o momento é inseguro.

ATR QUANT ENGINE PRO

ATIVO: BTCUSDT ▶ OTIMIZAR TODOS OS TIMEFRAMES

⚠ MELHOR SETUP ENCONTRADO

🕒 TIMEFRAME: 4h

- 📉 ATR: 0.8**
- 🛑 STOP ATR: 2**
- 🕒 MAX CANDLES: 10**
- 🧠 OVERFIT: 56.92%**

📈 ENTRADA ABAIXO DE: 75880.3870

🎯 SAÍDA / ALVO: 76499.6733

🛑 STOP: 73061.1443

Os timeframes mostram que o mercado está precificando os eventos momentaneos como a guerra USA com Irã e consenço na preficicação do BTC, uma vez que há confluencia na maioria dos tempos.

Preço atual: 73414.7800

TF dominante (âncora do scalp): **5M**

Motivo: menor distância do preço até o VWAP

Confluência: Compra 3 | Venda 1

TFs Compra: 4h, 2h, 30m

TFs Venda: 1m

TFs Neutros: 1d, 15m, 5m, 3m

Contexto maior TF: **Baixa**

Distância VWAP (TF dom): **0.24%**

Range 5m: **0.89%**

Buscando oportunidades, a resposta do painel foi XRP, com 10 velas, no tempo de 1 minuto, ou seja, confirma que o mercado está priorizando movimentos pequenos, de curto prazo.

MELHOR OPORTUNIDADE ENCONTRADA

Moeda: XRPUSDT

Timeframe: 1m

Máx candles: 10

Winrate: 74.42%

Eventos encontrados: 86

OPERAÇÃO IDEAL

Operar: XRPUSDT no timeframe 1m utilizando alvo máximo de 10 candles

tanto lvn quanto hvn estão muito próximos, isso mostra que de fato há negócios nessa região, entretanto há baixa liquidez o que corrobora ser um momento de análise e não necessariamente de entrada.

Resumo Operacional

HVN Principal

73308.0100

LVN Principal

73307.7400

Maior Compra

0.17

Maior Venda

0.77

Embora valores abaixo de 72.500 possam acontecer, houve forte rejeição neste valor, ou seja, compradores defendendo a posição para evitar derretimento ainda maior.

Dado as informações, aparentemente há padrões de fundos, mas o mercado está sendo movimdo por eventos no oriente médio, portanto atenção não é ao a ignorar neste momento.

o mercado aparentemente está se consolidando, mas devemos ter cautela nas entradas e se possivel fracionar

pois o mercado está em nitida tendencia de baixa. POC e Vwap apontam justamente para isso

Preço Atual

\$73.433,95

-2.49%

Funding Rate

0.0100%

Neutro

Open Interest

\$7.844.515.692

Forte Interesse

Long / Short

1.84

Excesso de longs

Perfil de Mercado

POC	\$76800.00
VAH	\$77572.50
VAL	\$76027.50
LVN	\$73186.23
HVN	\$76800.00

VWAP e Médias

VWAP	\$73504.00
MM20	\$73619.13
MM50	\$74873.91
MM200	\$76416.48

Tendência

BAIXA ●

Ativo: BTCUSDT | Timeframe: 4h | **Analisar Mercado**

BTCUSDT - 4h

Mercado		Volume		Sinal
Preço	73436.94	Volume Atual	817	BAIXA FORTE
EMA21	75056.90	Média Volume	2777	
EMA50	76109.58	Absorção	NÃO	
RSI	31.37			
ATR	821.40			
ADX	52.01			

FLUXO ESTRUTURAL PRO

Estrutura • EMA • ATR • Volume • Dados Reais Binance

Spot • BTC • ETH • BCH • SOL

BTCETHBCHSOL

4H8H12H24H

Preço Atual

Variação 24H

\$73,445.33

-2.48%

Fear & Greed

22

Extreme Fear

Análise Estrutural

TENDÊNCIA	EMA21	ATR	VOLUME
BAIXA	\$75058.17	896.19	FRACO

Regras

Entrada: Próxima da EMA21 + suporte estrutural.

Stop: Fundo estrutural + ATR real.

Alvo: Resistência validada e limitada por ATR.

RR: Limitado entre 1.5 e 3.0.

Asc ompras agora seria sempre contra tendencia o que deve ser feito com cautela e com stop apertado

Neste contexto não ha entradas seguras, mas qualquer movimento deve ser preferencialmente feito abaixo do VAL com stop apertadissimo ainda que sofra com ruidos e stops frequentes.

Essa análise é de caráter informativo, não deve ser usada como recomendação,. O mercado cripto é altamente arriscado, por isso, avalise sua tolerancia a riscos pois voce pode perder todo seu dinheiro.

Esses paineis estão disponiveis, caso tenha interesse. Leia os termos de uso e avisos legais deste site.